

Protocolos para Arte Computacional

Protocolos para Arte Computacional

Teófilo Augusto da Silva ¹

Resumo

Com a especialização dos artistas visuais na linguagem computacional, mais se aponta a necessidade de uma notação das obras que mescle, não apenas, o domínio da arte mas, igualmente, o da ciência da computação, para que o artista possa acompanhar o desenvolvimento de seu trabalho e se prevenir para eventuais erros relacionados ao algoritmo ou a sua aplicação. Nesse sentido, apresento a seguir, parte da minha pesquisa de doutorado, que pretende desenvolver um Protocolo adaptado ao campo das artes. A pesquisa visa, também, a conservação e a reprodução adequada de obras computacionais. Destaco, no texto, o estudo de caso da obra "Desertesejo" (2000 e 2014), do artista Gilberto Prado, que foi restaurada para sua reapresentação em 2014. Aponto, que parte do sucesso da restauração, foi possível graças ao artista, que manteve as notações da obra original, que corrobora com a hipótese da necessidade da aplicação de um protocolo de conservação e restauração de obras computacionais.

Palavras-chave: notação artística, arte computacional, arquitetura de código.

Resumen

Con la especialización de los artistas visuales en el lenguaje computacional, más se apunta la necesidad de una notación de las obras que mezcle, no sólo, el dominio del arte, sino también el de la ciencia de la computación, para que el artista pueda acompañar el desarrollo de su arte el trabajo y prevenir los eventuales errores relacionados con el algoritmo o su aplicación. En ese sentido, presento a continuación, parte de mi investigación de doctorado, que pretende desarrollar un Protocolo adaptado al campo de las artes. La investigación busca, también, la conservación y la reproducción adecuada de obras computacionales. En el texto, el estudio de caso de la obra "Desertesejo" (2000 y 2014), del artista Gilberto Prado, que fue restaurada para su reapresión en 2014. Apunta, que parte del éxito de la restauración, fue posible gracias al artista, que se mantuvo las notaciones de la obra original, que corrobora con la hipótesis de la necesidad de la aplicación de un protocolo de conservación y restauración de obras computacionales.

Palabras clave: Notación artística, arte computacional, arquitectura de código.

¹ Teófilo Augusto da Silva. Doutorando em Artes Visuais - UnB, Professor Assistente Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Pesquisador Media Lab/BR.

Introdução

O desafio encontrado pela ciência da computação e pela cibernética não é apenas de como conseguir os dados necessários para um aprendizado, mas como conservar os dados após seu processamento para que isso vire conhecimento. Com isso, nessa área surge dezenas de pesquisas específicas, como, por exemplo, a transmissão de conhecimento adquiridos por uma Inteligência Artificial (IA) para outra, e demonstra que a preocupação da continuidade do código é uma premissa técnica que deve ser levada em consideração pelo desenvolvedor independente da área em que está atuando.

Nas artes, especificamente, a problemática da tecnologia da informação adquire outra vertente que seria a conservação não apenas de um conteúdo digital e virtual, mas também de um objeto-fenômeno caracterizado por ser material, mas por ser ideia ao mesmo tempo, e que o tempo se torna parte da poética mais pelos limites impostos por uma obsolescência do que por um proposição de intencionalidade.

Outros teóricos já apontaram sobre a necessidade de se preparar para a manutenção das obras de arte tecnológica, exemplo de Marcos Cuzziol (2016), Diretor de Inovação do Itaú Cultural, que descrevendo sobre restaurações das obras Beabá de Waldemar Cordeiro e Giorgio Moscati (1968) e Desertesejo de Gilberto Prado (2000 e 2014), este último alvo de nossa análise neste artigo, apontou que “exigências específicas de exposições de arte digital/tecnológica geraram conhecimento sobre a necessária manutenção de obras desse tipo, desde reparos completos até restaurações completas”.

Em texto anteriormente publicado (2018), apontei uma hipótese de construção de um protocolo construído para as artes computacionais que objetivava conservar e restaurar obras baseadas principalmente em algoritmos. Nesta comunicação pretendo demonstrar como um trabalho de notação foi um facilitador e permitiu a uma equipe restaurar uma obra computacional.

Desertesejo 2000 e 2000/2014: 14 anos mais velho

A obra Desertesejo (2000) é assinada pelo artista e professor Gilberto Prado que junto com uma equipe de trabalho desenvolveu um ambiente de imersão virtual três anos antes da inauguração do famoso Second Life², com a participação ativa e **on-line** de até diversos **interatores**.

Na época a obra-**software** foi desenvolvida em VRML (**Virtual Reality Modeling Language**), linguagem específica para criação de elementos 3D e que obedecia os princípios básicos das linguagens **ML, ou seja, uma estrutura hierárquica e nós com nomes pré-definidos (Durbridge, 2004). Na época da criação do Desertesejo (2000), o VRML já havia se desenvolvido para a versão VRML97, versão que já se preocupa com a capacidade de importação e exportação para os programas de renderização 3D. No final, o VRML como linguagem autônoma acabou entrando em um hiato de uso, em que os desenvolvedores passaram a usar os instrumentos dos softwares da área, por exemplo o Blender³ e não se preocupar efetivamente com a escrita de um código, mas com a manipulação visual dos elementos.

Independente da linguagem adotada, a obra é nas palavras do artista:

² Criado em 1999 mas desenvolvido apenas em 2003, pela empresa Linden Lab. Acessado em 13 de Abril de 2019. Disponível em: <https://secondlife.com>.

³ Site oficial do Blender. Acessado em 13 de Abril de 2019. Disponível em: <https://www.blender.org/>.

“um ambiente virtual interativo multiusuário para web que explora poeticamente a extensão geográfica, as rupturas temporais, a solidão, a reinvenção constante e a proliferação de pontos de encontro e partilha.” (Prado, 2000).

E sua proposta original era a de ser “um ambiente virtual interativo multiusuário construído em VRML que permite a presença simultânea de até 50 participantes” (Prado, 2019, site). Na versão do ano 2000, tínhamos no Brasil uma grande limitação da Internet de banda larga e os computadores em suas configurações de hardware não eram tão avançados. Mesmo assim,

“no ano em que foi concluída, em 2000, a obra trazia inovações interessantes em termos de uso da tecnologia disponível. Os ambientes virtuais rodavam em computadores pessoais com bom nível de qualidade gráfica [...]. O primeiro ambiente (Ouro) era particularmente grande para os padrões da época, mas rodava com boa velocidade em computadores pessoais padrão, não em aplicativo específico (como faziam os principais videogames do período), mas em plugin de browser, ou seja, diretamente no aplicativo de navegação Internet. E a característica multiusuário do terceiro ambiente (Plumas), com usuários de qualquer parte do planeta sendo representados por avatares e podendo se comunicar via chat de texto [...]” (Cuzziol, 2016, p. 271)

Apesar de todas as inovações, em 2014 o plugin que era usado para rodar o aplicativo-obra tornou-se obsoleto para os navegadores e para os sistemas operacionais atuais, isso levou a uma total restauração da obra, começando do zero. “O trabalho de restauro foi intenso, pois todos os ambientes da obra precisaram ser remodelados em 3D, texturas, sons e iluminação recriados, avatares reconstruídos, etc.” (Cuzziol, 2016, p. 272).

Sendo assim, ao colocar lado a lado **stills** das duas versões, veremos que o detalhamento visual da versão mais nova é mais detalhada já que pôde usufruir de programas mais avançados de renderização que inclusive trabalham com a codificação em segundo plano, tendo a montagem de objetos e paisagens feito pela manipulação de nós e vetores e pelo digitar de valores em caixas de seleção específicas para cada função.

Figura 01: Frame do Desertesejo (2000). Prado, 2003.

Em uma entrevista com o autor (2019), o artista deixou claro que para a exposição em 2014 ele não queria usar uma emulação, pois seria comparável à ter um vídeo gravado da obra. Por isso o programa teve que ser refeito totalmente, porém ele se esforçou para que a poética fosse respeitada.

Esse artigo visa demonstrar as ações que o mesmo tomou e apontar que o desenvolvimento de um documento que oriente o artista nos passos que deve tomar para ter sua obra preservada no futuro é algo de fundamental importância neste momento em que diversas obras têm sido desenvolvidas explorando a tecnologia vigente e muitos artistas-desenvolvedores têm se conformado com a expiração delas ao caírem em obsolescência.

No caso do Desertesejo, o artista se preocupou em utilizar os limites tecnológicos do último ano do século XX como parte da poética, e em 2014 que muitos desses limites foram estendidos, ele procurou manter tal como os de 2000 por ser parte característica da obra. Nesse caso, inclusive ele não fala de uma versão 2.0, já que o Prof. Gilberto entende ser uma obra em processo, ou seja, do dia que iniciaram o projeto ainda em 1998, até o dia da exposição em 2000, tiveram várias versões. O que ele se limita a apresentar é que existe o Desertesejo (2000) e o Desertesejo (2000/2014), uma obra que permaneceu, com toda sua poética interativa, durante 14 anos.

Figura 02: Frame do Desertesejo (2000/2014). Prado, 2019 site.

Sendo assim, conforme a própria visão do autor, não se trata de uma nova obra, mas de uma atualização em que a poética foi preservada e, apenas aquilo que não se modificou com a interação projetada, foi adaptada para tecnologias mais novas.

Documentos: anotações, diagramas e artigos

Uma das coisas que permitiu a revisão da obra e sua atualização 14 anos depois, foram os documentos guardados pelo autor. Durante a entrevista, Prado citou que artigos escritos por ele ou por outros pesquisadores também constavam entre os documentos usados como referência para a retomada de ideias e da poética da obra.

Estrutura de navegação e ambientes do projeto *Desertesejo*

Figura 03: Estrutura de navegação e ambientes do projeto *Desertesejo* - 2000 (Prado, 2003).

Na figura acima, podemos visualizar que a questão da interatividade e a passagem de ambientes ficou registrada e não foi alterada durante a atualização. Ainda, no próprio site do artista, na parte que descreve a obra, há uma lista de artigos que fizeram menção ao trabalho, direta ou indiretamente. Isso, é claro, não será uma regra quando falamos de artistas menos conhecidos ou que trabalham fora do eixo, por isso a estipulação de um protocolo para se registrar os passos necessários para preservar uma obra computacional.

Palavra protocolo

A palavra protocolo, comumente associada a questões burocráticas e à ciências duras, pode ser rejeitada por artistas e pesquisadores da humanidades, que temem então uma “burocratização do processo de criação artística”. Porém, essa mesma palavra, com este intuito foi encontrada em alguns professores-artistas, como o próprio Gilberto Prado (2014), nas palavras da professora Priscila Arantes (2006), na pesquisadora Karen O'Rourke (2003), no professor Roy Ascott (2003) e até mesmo na tese de doutorado da pesquisadora Arianne Velloso (2014).

De qualquer maneira, a preocupação principal é a de conservar, documentar, expor e dar acesso às obras de cunho tecnológicos, permitindo, no caso de meu objeto de pesquisa, a aplicação da obra em qualquer linguagem de programação, vigente na época de seu desenvolvimento. Como cita Velloso,

“Os protocolos de preservação levam em conta a recuperação de informação prática que permita o estudo, a exposição e a difusão dessas obras. Em muitos casos, a informação inicial disponível em museus e coleções é muito limitada. Isso se deve ao caráter experimental ou ao uso

empírico de alguns materiais, dispositivos ou tecnologias e à falta de documentação por parte do artista e/ou do museu durante o processo de aquisição da obra.” (2014, p. 138)

Ainda segundo a pesquisadora, mudanças nestes processos para conservação aconteceram no meio e os artistas, a exemplo do próprio Gilberto Prado, melhoraram a documentação de suas obras. “Passaram a levar em consideração fatores que ajudam a explicar o significado de suas peças, a importância da participação do público e a relação desta com o espaço de exposição, o tempo e questões ligadas a aspectos sensoriais na percepção da obra” (Velloso, 2014, p. 139), ou como citou Prado (2014, p. 122): “o que reter, como reter? O que guardar, como fazê-lo?”.

Priscila Arantes (2006) explica que a palavra protocolo é comumente usada nas ciências duras para explicar os passos de experimentos de bancada. Tendo a arte tecnológica essa atividade interdisciplinar, é interessante que utilizemos a palavra com um intuito semelhante, que é o de registrar não apenas os experimentos, com resultados positivos e negativos, mas também os pensamentos e intenções do investigador.

Cabe salientar que estes dados qualitativos são vistos como ponto de direcionamento para um desenvolvedor (programador) para alcançar aquilo que o artista tinha como intenção poética. Para minha pesquisa tenho focado em um problema específico que é a do algoritmo ser preservado como estrutura e ideia e não como código. Como no exemplo deste trabalho que o Desertesejo poderia muito bem ser exposto com a infraestrutura física de hoje, porém seu código dependia de uma série de aplicativos e drivers que já não rodam mais nas máquinas atuais. Podem verificar que no site de hospedagem da obra do ano 2000⁴ uma janela “pop-up” aparece solicitando que você instale um plug-in cujas versões disponíveis são para Windows 98 / ME / Windows 2000 e NT, todos sistemas operacionais que já foram superados por pelo menos dois outros e que a empresa já não dá suporte ou atualização.

Minha pesquisa já aponta que a tentativa de generalizar o protocolo não será bem sucedida porque cada obra possui suas idiossincrasias que requerem passos especiais para cada uma, neste caso a exceção seria regra. Porém, passos comuns podem ser vislumbrados quando falamos de arte computacional, mas mais importante é a desmistificação da palavra “protocolo” e entendê-la como ponto de convergência de diversas formas documentais. Mesmos assim, utilizo a palavra protocolo como um conjunto de diretrizes que apontam os documentos bases para a manutenção futura de uma ideia de objetivo para um algoritmo - isso, logicamente, ao nos referirmos à obras computacionais baseadas em codificação.

EVO_CIRCUITO

Minha graduação me afastou das práticas artísticas, com exceção da fotografia que foi meu ponto de entrada nas artes visuais, pois me formei em Publicidade e Propaganda. Então, apesar de já ter desenvolvido algumas experiências artísticas, e até mesmo por conta da natureza da minha investigação, eu queria observar a atuação de um grupo de artistas na elaboração de uma obra. Ao

⁴ Desertesejo (2000). Acessado em 13 de Abril de 2019. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/cap/gilbertto/desertesejo_site/index.html

passar a fazer parte do Media Lab/UnB pude presenciar um tipo diferente de metodologia de criação artística, o serendipity⁵ que é incentivado no grupo.

Assim surgiu o EVO_CIRCUITO, uma obra híbrida que é apresentada no VI SIIMI em Buenos Aires, Argentina. Um misto de escultura, pintura e som, sendo que o especial é a tinta usada que tem propriedades de eletro condução, a obra apresenta resultados das pesquisas sobre a permutação e a randomização no código para obras artísticas computacionais.

Estando desde o início na criação, desde sua concepção temática até a apresentação, verifiquei que muitos momentos da criação tenderão a passar despercebidos e provavelmente não documentados. O exercício de documentar seus passos, mesmo nas ciências duras, requer uma disciplina diferente e que muitos tendem a travarem no seu processo se fossem obrigados a isso.

Contudo, a preocupação de muitos dos envolvidos na obra era a de documentar de alguma maneira, sendo a fotografia e o vídeo disparados os meios mais comuns para tanto. Cabe reforçar que para melhor entendimento deste tipo de processo eu não poderia influenciar na necessidade de documentar o processo, sendo assim, procurei participar como membro criador deixando a questão da documentação para os outros membros quando os mesmos levantaram a necessidade.

O que ajudou na documentação do processo criativo foi o fato da obra ter sido aceita para exposição no SIIMI e desta forma precisa ser acompanhada de um artigo. O fato de ter o artigo como algo concreto permitiu que os autores se concentrassem em documentar a obra de algum modo, mesmo que o formato fosse da decisão dos mesmos.

Considerações

Tanto no Desertesejo quanto no EVO_CIRCUITO, a inserção acadêmica destes grupos permitiu que grande parte da documentação envolvida no processo fosse agrupada de forma lógica e que apresentasse algo maior que apenas a descrição física dos objetos. Considero um indício de que um conjunto de diretrizes como sugestão poderia ser uma metodologia de preservação adotada para as obras computacionais.

Uma pergunta que surge é se os artistas computacionais que não estão inseridos no segmento, e que por isso não possuem uma obrigação da produção escrita, sentirão necessidade de documentar o processo. Apesar de Velloso citar a mudança nesta cultura, seria ainda o suficiente para que no futuro pudéssemos entender qual era a investigação do artista?

A atualização do Desertesejo ainda não é um exemplo perfeito para uma orientação de documentação porque o autor ainda está vivo e pôde ajudar neste processo, ficando ao lado do desenvolvedor e garantindo a manutenção da poética da obra. O próprio Cuzziol (2016) deixa claro que o fato da obra ter sido produzida dentro do Itaú Cultural e pelo acompanhamento do artista é que o resultado do restauro foi o mais fiel possível do original.

Vemos desta maneira que apesar de sua vasta documentação, o papel do artista presente foi muito importante. Isso demonstra que haverá a necessidade de uma reflexão parte à parte da criação artística e do desenvolvimento computacional para darmos conta de um protocolo que atenda pelo menos a manutenção da ideia no desenvolvimento do código, já que precisamos levar em conta a possível ausência do artista e ainda assim sermos fiéis às ideias de investigação da obra.

⁵ Na obra "Arte Computacional" a Profª. Suzete Venturelli cita o serendipity como uma metodologia de criação artística.

Referências Bibliográficas

Arantes, Priscila. (2005). @arte Mídia. São Paulo: Editora Senac.

Ascott, Roy. (2003). Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and consciousness. Berkeley, Los Angeles, EUA e Londres, Inglaterra: Editora da Universidade da Califórnia.

Couchot, Edmond. (2003). Tecnologia na Arte: da fotografia à realidade virtual. Porto Alegre: Editora UFRGS.

Durbridge, Neil. (2004) *Is VRML A Forgotten Language?* [Dissertation]. Acessado em CiteSeerX da Pennsylvania State University.

Giannetti, Claudia. (2006) Digital Aesthetics: syntopy of art, science and technology. Belo Horizonte: C / Arte.

Prado, Gilberto. (2003). Arte telemática: dos intercâmbios pontuais aos ambientes virtuais multiusuário. São Paulo: Itaú Cultural.

Rocha, Cleomar. (2016) Bridges, windows and skins : culture, poetics and perspectives of computational interfaces. Goiânia: Media Lab / CIAR UFG / Gráfica UFG.

Vellosillo, Arianne Vanrell. (2015). *Nuevas estrategias para la conservación de colecciones de arte con elementos tecnológicos: propuestas metodológicas de humanidades digitales* [Thesis]. Acessado em Repositório de produção acadêmica da Universidade Complutense Madrid. Id de acesso: 33204.

Venturelli, Suzete. (2017). Arte Computacional . Brasília: Edunb.